

МОДЕЛЪТ TRIPLE HELIX ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОМЯНА

Юлия Добрева

INSTITUTIONAL CHANGE AND THE TRIPLE HELIX MODEL

Julia Dobрева

Резюме

Институционалната промяна има важна роля за оформяне на възможностите на икономическото развитие на държавите (особено на икономики в преход) и се характеризира с редица процеси, които имат за цел да подобрят взаимодействието между отделните икономически агенти. Тази статия има за цел да проследи взаимодействието между държавата, институциите, в частност образователните и научно-изследователски центрове, и индустрията като теоретично-методологични предпоставки в модела Triple Helix и приложимостта му за постигане на икономически напредък и развитие на обществото. Разгледани са примери от някои държави.

Ключови думи: институционална промяна, икономически растеж, развитие, Triple Helix, индустрия, университети, държавни институции

Abstract

Institutional change has a very important role in the process of putting together the opportunities for economic development of countries (particularly that of transitional economies) and it is characterized by various processes aiming to improve the collaboration of various economic agents. The aim of this paper is to analyze the interrelationship between the government, institutions, particularly higher education institutions and research centers, and the industry as a theoretical model, incorporated in the well-known Triple Helix Model. The applicability of the model is studied in terms of its potential for achieving economic growth and social development. Some examples from different countries have been provided.

Key words: institutional change, economic growth, development, Triple Helix, industry, university, government

1. Увод

Еволюцията на политическите и икономически институции определят представянето на икономиките в преход, основно защото те създават подходяща структура за инициативи на цялото общество. Институциите (в това число

политическите, икономическите и социални институции) са свързани с рутинни дейности, социални правила и нрави, които засягат взаимодействието между индивидите. От друга страна, институционалната промяна е изиграла важна роля за оформяне на възможностите на икономическите агенти, за поощряване на определени дейности и същевременно ограничаване на други.¹ Именно това налага разглеждането на взаимовръзката между институционалното и икономическото развитие с оглед постигане на устойчив напредък на дадено общество. Тази взаимовръзка се характеризира с редица процеси на промяна на институциите, чиято цел е да се подобри взаимодействието между отделните икономически агенти и да се постигне общ ефект на икономически напредък.

Също така, до голяма степен е значима и ролята на държавата в това взаимодействие. Нейните функции са както организационни и координационни, така и регулиращи и осигуряващи необходимия финансов ресурс за подпомагане на процеса на обмен на информация, знания и умения. От аналитична гледна точка, има приложени редица методи от теория на игрите, с които се изследва влиянието на институциите за формиране на различни инициативи. Емпиричните изследвания определят централна роля на институциите за формиране на силите, задвижващи растежа и развитието. Още повече, че изследванията показват положителната роля на процеса на промяна вътре в институциите и спрямо заобикалящата ги среда.²

Нашата цел е да проследим взаимодействието между държавата, институциите, в частност образователните и научно-изследователски центрове, и индустрията като теоретично-методологични предпоставки. Първата част на изследването разглежда модела Triple Helix и приложимостта му в изучаване на ролята на висшите училища за напредъка на икономиката и приносът им за развитието на обществото. В следващите части се проследяват примери от въведена институционална промяна в държави като Китай, Тайван, Египет и Албания. Основна цел на изследването е да се открие общият ефект на триаспектното влияние на модела върху икономики в преход и да се подчертае значението на институционалната промяна за постигане на устойчиво икономическо развитие.

2. Моделът Triple Helix – обща теоретична постановка

Моделът Triple Helix (ТНМ), приет в терминологията на български език като „триъгълник на знанието“, обединява ролята на университетите, индустрията и правителството (*Фиг. 1*) и има първостепенно приложение в изучаването на значението на висшите институти за развитието на т. нар. *икономика на знанието*. Моделът е въведен за първи път от Etzkowitz и Leydesdorff през 1997 и описва отражението на нов вид взаимодействие между висшето образование и обществото. Това на свой ред дава тласък за създаване на нови структури, въз основа на съвместната дейност на институции, които си разменят ролите, както и на хибридни организационни структури, възникващи в резултат от това взаимодействие.³

¹ Beckert, J (2010). How do fields change? The interrelations of institutions, network, and cognition in the dynamics of markets. *Organizational Studies*, 31, 605–627.

² Jayaraman, R. and Besley, T. (2010). *Institutional Microeconomics of Development*. CESinfo Seminar Series.

³ Rodriguez, C. and Melo, A. I. (2013). The Triple Helix Model as Inspiration for Local Development Policies: An Experience-Based Perspective. *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 37.5, 1675-1687.

Фиг. 1. Моделът Triple Helix

Предшестващият го линеен модел на иновация, който предполага, че приносът на академичните изследвания към икономиката ще бъде само дългосрочен, се заменя от тази нова концепция, според която е възможна комбинация от постигане на краткосрочни и дългосрочни цели. Моделът Triple Helix възниква, за да отговори на необходимостта от спираловиден модел на иновация, който да улови многобройните взаимовръзки на различните етапи от процеса на капитализиране на знания. Според Etzkowitz и Leydesdorff локализирането на научните и технологични центрове на бъдещето ще бъде съгласно взаимодействието на триадата университети-индустрия-правителство.⁴ Тази конфигурация има за цел да изгради инфраструктура, базирана на знанието.

Моделът Triple Helix се развива в четири направления. **Първото** предполага **вътрешна трансформация** във всяко едно от трите направления. Университетите не само предават знания и извършват изследователска дейност, но също така се опитват да капитализират знанието, което произвеждат, което сам по себе си е нов модел на производство⁵.

От друга страна, между фирмите възникват латерални взаимовръзки, основани на стратегическо сътрудничество – правителствата в много държави поемат ролята на инвеститори и производители. **Втората концепция** се отнася до влиянието на един хеликс (аспект) върху друг, илюстрирано от Закона Bayh Dole, който се въвежда в САЩ през 1980 година. Той институционализира нова индиректна индустриална политика, чрез която правителството поощрява академичните институции да подпомогнат процеса на индустриална иновация.

Третият модел е генерирането на нова схема на институционални структури, възникваща от взаимодействието между трите хеликса. Малки и големи фирми, университети и други изследователски организации, местни, регионални и национални правителства си сътрудничат с цел да създадат нови идеи и да запълнят празнините в иновационните системи. **Четвъртият** се състои от рекурсивен ефект на тристранните мрежи върху спиралите, от които възникват те и върху обществото като цяло. Взаимодействието между университетите и индустрията и правителството се трансформира, когато капитализирането на академично знание заменя незаинтересоваността както и публичния характер на знанието по принцип.

⁴ Etzkowitz, H and Leydesdorff (1999). The future location of research and technology transfer. *Journal of Technology Transfer* 24, 111-23.

⁵ Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, S, Schwartzmann, P. S. and M. Trow (1994). *The new production of knowledge – the dynamics of science and research in contemporary societies*. Sage, London.

Това, на свой ред, се наблюдава като резултат от практиката на индустриалната наука, вътрешната предприемаческа динамика и взаимодействието ѝ с университетите и правителствените политики.⁶ Така ТНМ моделът поставя необходимостта от промяна на конвенционалния линеен модел на взаимодействие между трите структури. По този начин се подчертава обособяването на ясна разграничителна линия между основната изследователска дейност, която трябва да се извършва от университетите и правителството, и приложните изследвания, които би следвало да са изцяло в полето на индустрията. Моделът има за цел да капсулира динамиката на нелинейна интерактивна иновация⁷. Той разграничава няколко поддинамики, предимно разпространението на технологии чрез пазарите, технологичните траектории, които инициират промяна и реструктуриране и рефлексивните нива на контрол, в това число правителствата и частните фирми (Etzkowitz and Leydesdorff, 1999). Интерактивните поддинамики постоянно и рефлексивно се реконструират чрез тези дискусии и преговори, които възникват в контекста на креативното взаимодействие между институционалните сфери и технологичните системи. Това взаимодействие генерира нови комбинации и ре-комбинации от технологични и организационни иновации. Моделът Triple Helix се превръща в платформа за институционално формиране като взаимодействието между университетите, индустрията и правителството може да иницира създаването на нови организационни формати (инкубатори, научни паркове, консорциуми от фирми). Възникването на тези нови организационни формати подкрепя аргумента на Triple Helix модела, че университетът се възприема като водеща институционална сфера, наред с индустрията и правителството в процеса на засилване на социалното и икономическо развитие. Този процес се ускорява и от превръщането на изследването в нови продукти и нови фирми⁸ (Etzkowitz, 2002). Той се подкрепя от създаването на институции в рамките на Triple Helix, като катализира прехода от безкрайна граница към **безкраен преход** след като предходните сравнително различни фази на основно изследване, приложно изследване и разработване на продукти непрекъснато се развиват в сътрудничество.

Втори безкраен преход се осъществява между различните технологични области, които се считат за свързани с различни дисциплини и индустрии. **Третият безкраен преход** засяга взаимодействието между основните изследвания и използването на изследванията, основно усилията на публичната политика да се улесни технологичния трансфер с цел да се ползват предимствата на средствата за изследвания, предоставяни от държавата.

Същевременно, с осъзнаването на ролята на обществото за задвижване на връзката университети-индустрия-правителство, както и все по-нарастващата роля на еко предимствата на иновациите, моделът Triple Helix се разгръща и получава допълнителни измерения⁹. Възникват 5-аспектни модели, обединяващи взаимодействието на университетите, индустрията, правителството, обществото и околната среда с цел да се подпомогне социалния и екологичен икономически растеж.

⁶ Etzkowitz, H. (2003) Innovation in innovation: triple helix of university-industry-government relations. *Social Science Information*, 42.3, 293-337.

⁷ Leydesdorff, L. (2005). The triple helix model and the study of knowledge-based innovation systems. *International Journal of Contemporary Sociology* 42.1, 1-16.

⁸ Etzkowitz, H. (2002). *The triple helix of university-industry-government: implications for policy and evaluation*. SISTER working paper 2002-11, Stockholm, Sweden.

⁹ Ketikidis, P., Solomon, A, Siavalas, F. and Bota, E. (2016). Quintuple Helix as a pillar for responsible entrepreneurship. In: Proceedings of the 9th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development: Responsible Entrepreneurship Vision, Development and Ethics. 23-24 June, 2016, Bucharest, Romania.

Моделът Triple Helix се възприема като подход, съвместим с целите на устойчивото развитие и социалната екология. В теоретичната рамка на 5-аспектния модел естествената среда на обществото и икономиката трябва да са основни фактори за създаване на знания и иновации и предоставящи възможности за икономика на знанието. Един от елементите на това взаимодействие е отговорното предприемачество.

За да се онагледят приложимостта на теоретичния модел, ще разгледаме последователно няколко примера от различни държави, в които се проследяват представените взаимовръзки.

3. Институционална промяна и индустриални клъстери в Китай¹⁰

Индустриалните клъстери са важни за стимулиране на регионалното развитие, защото могат да създадат икономии от агломерации и колективна ефективност, възникващи от взаимодействието между фирмите. В резултат от това се подобрява регионалната конкуренция. Индустриалните клъстери се считат за един от ефективните политически инструменти и затова индустриалните организации формират конкуренцията в развитите и развиващите се държави. Тяхната активност би довела до висока продуктивност, иновационни възможности и създаване на нови бизнес единици в даден регион. Фирмите в клъстерите са много по-продуктивни, защото имат по-добър достъп до информация, технологии, R&D, изследователски центрове и фактори на производството.

Развитието на индустриалните клъстери в Китай е тясно свързано с локация, конкуренция, технологии и институции (вж. *Фиг. 2*). Водеща роля в икономическия преход на Китай има взаимодействието между държавата, чуждестранния капитал и локалностите. Индустриалните клъстери имат важна роля в регионалното развитие на Китай. Делтата на река Янгдзъ и Бохай-рим са най-впечатляващите региони в Китай, където се формират и развиват индустриалните клъстери. Понастоящем функционират поне три основни вида индустриални клъстери – индустриални клъстери от малки и средни предприятия (МСП), индустриални клъстери на високите технологии и експортно-ориентирани индустриални клъстери. Голяма част от клъстерите на МСП в Китай се развиват много бързо в крайбрежните райони от средата на 80-те години. Те се характеризират с интензивност на труда, ограничени технологии и липсата на бариери за навлизане на пазара. Голяма част от тези МСП представляват всъщност семеен бизнес.

Високотехнологичните индустриални клъстери, които се появяват в началото на 80-те години на XX век се намират основно в близост до университети и научно-изследователски институти в големите градове на Китай. Учени, преподаватели и студенти са допринесли значително за създаването и развитието на високотехнологичните индустриални клъстери. Един от типичните примери е Джонгуанчун ИКТ клъстер в Пекин. Бързото разрастване на клъстера се дължи на географското му разположение и на близостта на голям брой водещи изследователски институти, свързани с Китайската академия на науките. Експортно-ориентирани индустриални клъстери се развиват със значителни преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в централните райони на Китай. Например, индустриалният парк Сужу и експортната зона Донггуан са типични клъстерни зони на ПЧИ.

Неформални институции

¹⁰ Wang, J., & World Scientific, (. (Firm). (2014). Institutional Change And The Development Of Industrial Clusters In China: Case Studies From The Textile And Clothing Industry. Singapore: World Scientific.

Фиг. 2. Формиране и развитие на индустриалните кълъстери

Глобализацията дава възможност на мултинационалните корпорации (МНК) да създадат глобални производствени мрежи (ГПМ). Участието на местни предприятия в експортно-ориентирани индустриални кълъстери изиграва водеща роля в установяване на връзки между МНК и местните фирми. Взаимодействието между фирмите не само редуцира производствените разходи, но също поощрява разпространението на знания в региона. Освен това, в индустриалните кълъстери взимат участие и подкрепящи институции като бизнес асоциации и университети.

Текстилната индустрия, една от основните индустрии в Китай, има важна роля в националната индустриализация и нарастването на експорта след приемането на политиката по отворени врати през 1978 година. Производството на текстил и дрехи е концентрирано в източната част на Китай – Жеджианг, Джангсу, Шандон, Гуангдонг, Фуджиан и Шанхай.

Източната част на Китай съставлява 73% от общата заетост, 88% от общия експорт и повече от 99% от преките чуждестранни инвестиции в текстилния сектор на Китай. Провинция Шангдонг и Жиангсу са относително богати на производство на памучни изделия в сравнение с други крайбрежни провинции. Производството на памук например в провинция Жеджианг отчита 62 000 тона през 1996 г., 40 000 тона през 2000 г., 21 000 тона през 2004 г. и 24 000 тона през 2007 г. Гуангдонг и Фуджиан не произвеждат въобще памук. Въпреки това, производството на текстил и облекла в трите провинции е на първо място в Китай. Статистическите данни показват, че ресурсите не са критичният фактор, който води до успеха на текстилните кълъстери в тези провинции. Основните фактори са локацията, както и институционални фактори като норми, култура, предприемачество и политика на местното правителство.

В средата на 90-те притежаваната от държавата текстилна индустрия става най-зле представящия се индустриален сектор в Китай. Загубите в индустрията достигат 1.3 млрд щ. долара през 1996 г. Много фактори допринасят за провала на индустрията. На първо място, държавните предприятия са претрупани с текстилни продукти поради свръхкапацитета през 80-те и началото на 90-те години, а същевременно местните органи на управление инвестират на сляпо в изграждането на текстилни предприятия в страната. До средата на 90-те поведението на потребителите на местния пазар започва да се променя с подобряване на стандарта на живот.

Когато деветият план за петилетката е приет през 1996 г. централното и местно правителство започват да рекламират необходимите структурни промени като създават

нова система на текстилната индустрия. Държавните предприятия получават субсидия от 3 милиона юана (ренминби) като за целта амортизират 10 000 тъкачни машини. Тази субсидия се осигурява от резервите на държавните банки. Същевременно, регионалните администрации предоставят кредити при ниски лихви, които може да се върнат в рамките на пет до седем години.

Международната конкуренция на текстилната индустрия в Китай допълнително отслабва по време на азиатската финансова криза в резултат на ожесточена конкуренция с държавите в югоизточна Азия. С цел да се поощри износа на текстил, Министерство на търговията увеличава процента на данъчните облекчения за износ на текстил от 9% на 11% от 1 януари 1998 г. Износът на тъкачни машини получава пълно освобождаване от данъци както и преференциални кредити. Същевременно частните текстилни фабрики започват бързо да разширяват бизнеса си. Делът на държавния сектор намалява значително от 67% през 1985 г. до 30% през 2000 г.

Междувременно, делът на джойнт венчърите, консорциумите и частните фирми достига 29%, 26% и 15% респективно през 2000 г. тези политики постигат очаквания резултат. До края на 2000 г. са изведени от производство около 9.4 милиона памучни тъкачни машини; 1.4 милиона текстилни работници са освободени и печалбите на държавните текстилни предприятия достигат 6.7 милиарда юана (ренминби).

4. Институционална промяна и индустриални клъстери в Тайван¹¹

Тайван става свидетел на успешното развитие на индустриални клъстери на високите технологии и акумулира богат опит в инкубаторите за хай тек фирмите. Предимството произлиза от обучението и силната държавна намеса.¹² Независимо, че се приема за модел на статично развитие като Южна Корея, развитието на високотехнологична индустрия в Тайван демонстрира различна насока на късната индустриализация. Индустриалната система в Тайван се характеризира с вертикална дезинтеграция, обучителни мрежи и институционално вграждане. Високите технологии в Тайван разкриват предимството на гъвкавата специализация и съвместното обучение в задълбочаващата се глобализация. В началния етап правителството на Тайван ръководи технологичния трансфер, поощрява създаването на нови фирми, както и частния сектор за съживяване на индустрията. С увеличаване на глобализацията, обаче, възникват нови допълващи се институции като професионални организации и асоциации, които заменят местните органи, за да направят процеса на обучение ефективен в децентрализираните индустриални системи.

5. Институционална промяна и икономическо развитие на Египет¹³

Организацията и изразеният интерес са част от обработването и правилното представяне на информацията и създаването на знание в обществото, а това на свой ред гарантира институционалната реформа, необходима за постигане на икономическо развитие.

¹¹ Wang, J., & World Scientific, (. (Firm). (2014). Institutional Change And The Development Of Industrial Clusters In China: Case Studies From The Textile And Clothing Industry. Singapore: World Scientific.

¹² Hsu, J (2010). Towards a late-industrial district. The Construction of learning networks in Hsinchu-Taipei Corridor, Taiwan. In East Asia: A Critical Geography Perspective, WS Tang and F Mizuoka (eds.)

¹³ El-Mikawy, N., Handoussa, H. A., Abou Shnief, H., Economic Research Forum for the Arab Countries, I. T., & Universität, B. (2002). Institutional Reform & Economic Development in Egypt. Cairo: Oxford University Press USA.

За периода 1978-1991 делът на държавните предприятия в Египет е в размер на 34.1% в цялостната икономическа дейност, 13.7% в осигуряването на заетост и 21.7% в брутния вътрешен продукт. В производствената дейност държавните предприятия съставляват 60% от общия размер на добавената стойност през 90-те години на XX век. Независимо от това, като цяло още тогава започва тенденция на намаляване на ролята на държавните предприятия в общата икономическа дейност – от 37.1% през периода 1978-85 година до 30% през периода 1986-91 година. Този феномен се дължи на бързия растеж на частния сектор, както и на лошите финансови резултати на държавните предприятия, а не на намаляване на мащаба на производствената им дейност чрез диверсификация. Приватизацията започва след 1991 година, когато държавният сектор намалява значително по размер, като делът на заетите в него намалява от 11.3% през 1986 г. до 5.6% през 1996 година, което е сравнимо със средните стойности за развиващите се държави.

Държавните предприятия нямат автономия до 1991 година във всички ключови области на взимането на решение, включително производствени планове, определяне на заплати и цени, наемане на работа и повишение, инвестиции и финанси. Тези политики се отразяват върху високи нива на безработица, ниска продуктивност и увеличаващи се загуби. До края на 1999 година, 117 държавни предприятия са приватизирани. Проблемът обаче не е свързан със собствеността, а **по-скоро със засилване на производствените индустрии и увеличаване на капацитета на човешкия капитал**. С оттеглянето си от производствения процес държавата не прекратява функциите си на активен участник, нейна основна задача е планирането на производствения процес и развитие на човешкия капитал. **Институционалната реформа се превръща в императив с две основни цели – увеличаване на производителността и иновациите за постигане на икономическо развитие**. Това налага използване на технология и мениджърски умения, както и постигане на растеж с ефективна социална програма за бедните. Всичко това предполага промяна в административното представяне, а това може да се постигне само с преразпределяне на функциите на държавата и превръщането ѝ в ефективен партньор на бизнеса и образователните институции.

Опитът на успешно развиващите се държави показва, че за да може индустрията да се превърне във водещ отрасъл е необходимо да се инвестира активно в развитие на човешките ресурси и технологичния капацитет. Въпреки че индустриалният сектор в Египет е получил основната част от инвестициите през последните четири десетилетия, приносът на държавата към заетостта е 14%, а износьт е само 10% от производството на страната. Основната причина за това е липсата на силни връзки между образователните и научноизследователски институции и индустриалните фирми, както и липсата на инициатива на индустриалните фирми да се ангажират в сертифициране на качеството, внедряване на иновации и ориентирание към външни пазари.

Конкуренетоспособността на Египет зависи основно от възможността от подобряване на ефективността на бюрократичната му система и прилагане на институционална реформа, необходима за подпомагане на фирмите, които оперират в индустриалния сектор и сектора на услугите. Първата промяна е свързана с намаляване на държавните инвестиционни разходи, така че ресурсите да бъдат разпределяни в специфични дейности, където вероятността от пазарен провал е висока. Втората е **да се отклони фокусът на държавно влияние от планиране на проекти към планиране на политики** – стратегия за развитие, която предполага структурни промени чрез предоставяне на коректни пазарни сигнали. Водещите сектори подлежат на държавно подпомагане, подобряване на технологичната база, обучение, реструктуриране,

пазарен достъп и разпространяване на информация с цел да се разрастват и да стават конкурентоспособни. В икономика, в която пазарните сили имат за цел да управляват процеса на разпределяне на ресурси, бързата промяна в информационните технологии, телекомуникациите и електронната търговия представляват ново предизвикателство. Глобалната информационна икономика възниква в ситуация, в която фирмите се конкурират за знания, създаване на мрежи и гъвкавост на глобална база. Именно натрупването на знания и създаването на такива мрежи имат за цел да улеснят производството, контрола на качеството, електронната търговия и други индустриални иновации.

Иновационните компании използват тези технологии с цел да подобрят и реформират традиционни процеси, да управляват мрежата на доставките с необходимата бързина и сигурност. Всъщност, факторите, които създават слаба култура на иновации в Египет са основно институционални. Държавата разполага с много на брой дипломанти и професионалисти в различни научни сфери, чийто талант не се използва активно. От друга страна, фондовете, заделени за научно-изследователска дейност не са достатъчни, за да финансират много от начинанията. Друг основен проблем е, че научноизследователските организации в Египет имат все още слаба връзка с индустрията. Ето защо, един от бъдещите проблеми е да се осъществи връзка между индустрията и научноизследователските центрове с активната, поддържаща роля на държавата. Предимството на успешно развиващите се индустриални държави е, че държавата е успяла да мобилизира гражданската си администрация и да надгради публичните си услуги с цел да осигурят нуждите на съвременното общество, които включват достъп до данни, сертифициране на качеството и други специализирани услуги, които позиционират Египет на международните пазари.

6. Институционална промяна и икономическо развитие на Албания

Преходът на Албания от централизирана форма на държавно управление към свободен пазар продължава да има отзвук върху функционирането на институциите от държавния и частния сектор.¹⁴ В началото на прехода, при създаването на първите частни фирми, основната цел на всяка от тях е била оцеляването на пазара. На по-късен етап, тази основна цел се променя, за да се подобри конкуренцията на пазара, но все още процесът е твърде далеч от устойчивото развитие. Албания е малка държава, с около 3.2 млн. жители, което е една от причините организациите да се фокусират върху вътрешното си развитие, без да се разглеждат възможности за коопериране с партньори от външната среда. **За повечето организации в страната вътрешната изолация се превръща в основен елемент от организационната култура за болшинството от организациите. Тази изолация отразява ниско ниво на заинтересованост от многостранно сътрудничество между университетите, бизнеса и правителството.** Самостоятелно, всеки един от тези аспекти на Triple Helix модела функционира и има добро представяне, но без да си сътрудничи с останалите.

В Албания функционират много на брой частни университети, като някои от тях са известни с високото качество на обучение, научно-изследователските центрове, изследователските дейности и др. От друга страна, наблюдава се динамично развитие на индустрията след 1990 година с приватизиране на предприятията от основните сектори на икономиката. В Албания функционират около 1000 големи предприятия и

¹⁴ Vlaadi, B. (2016). Triple Helix principles and cultural barriers in a post-transition business environment. Proceedings of the 9th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development: Responsible Entrepreneurship Vision, Development and Ethics. 23-24 June, 2016, Bucharest, Romania.

повече от 3000 МСП. На последно място, правителствените институции, поради политическите промени, корупцията, безработицата и т.н. имат едва забележимо подобрене в представянето си.

Вторият елемент се отнася до взаимовръзката между тези три компонента. Оказва се, че тя е трудна за реализиране предвид изолационната култура, която съставлява вътрешната среда на институциите. Основните заинтересовани от реализирането на това тристранно сътрудничество са университетите и това се отразява в създадите се вече партньорства между университетите и бизнеса, както и между университетите и държавните институции. Основният проблем възниква при формиране на сътрудничество между бизнеса и правителството, особено през последните две години, когато с въведеното изменение в структурата на данъците се увеличава значително недоволството сред бизнеса.

Предвид тези специфични особености, създаването на сътрудничество между университетите, индустрията и правителството в Албания е труден процес, който се отразява върху трудностите при разпространяване на иновации. Разработени са много на брой дългосрочни национални стратегии, но те не могат да се реализират без възможността от реализиране на краткосрочните и средносрочни стратегии за иновации. **Изводите сочат, че основният проблем се състои в необходимостта от промяна в организационната култура, която започва от поведението и отношението на отделните индивиди в организацията, които имат влияние върху останалите.** Основен фактор в решаването на проблема е прилагане на подход, насочен към внедряване на процес по открита иновация в организациите, който да добавя стойност и да изгражда продуктивно взаимодействие между университетите, бизнеса и държавните институции.

Заклучение

В настоящото изследване беше разгледан модела Triple Helix и значимостта му при осъществяване на взаимодействие между университетите, индустрията и правителството за подсилване на икономическото развитие, особено за развиващи се икономики и икономики в преход. Този модел има подчертан потенциал за постигане на социално-икономически растеж и ефективно решаване на проблеми със специфично значение за всяка държава, за които е необходимо да се обединят усилията на всички заинтересовани страни. Именно това подчертава значимостта на засилване на капацитета на взаимодействие между трите аспекта на модела, особено предвид нарастващата роля на иновациите за постигане на икономическо развитие и цялостно устойчиво развитие в дадена държава.

Разгледани бяха като примери модели на Triple Helix в индустриални клъстери в Китай и Тайван, както и специфични особености и недостатъци на икономиките на Египет и Албания. В представянето на моделите не се търси взаимовръзка и сходност в икономиката и развитието на разглежданите държави, а по-скоро целта е да се открие и илюстрира установеното взаимодействие между трите основни компонента на Triple Helix модела, как те си взаимодействат и какви са основните трудности и предизвикателства към приложимостта му и бъдещото развитие на тези икономики.

Моделът не е познат и не е прилаган в България в този му вид и поради това потенциалът му за реализиране предстои да бъде изследван в бъдещи разработки на автора.

Литература

Beckert, J (2010). How do fields change? The interrelations of institutions, network, and cognition in the dynamics of markets. *Organizational Studies*, 31, 605–627

El-Mikawy, N., Handoussa, H. A., Abou Shnief, H., Economic Research Forum for the Arab Countries, I. T., & Universität, B. (2002). *Institutional Reform & Economic Development in Egypt*. Cairo: Oxford University Press USA.

Etzkowitz, H. (2002). *The triple helix of university-industry-government: implications for policy and evaluation*. SISTER working paper 2002-11, Stockholm, Sweden. Etzkowitz, H. (2003) Innovation in innovation: triple helix of university-industry-government relations. *Social Science Information*, 42.3, 293-337.

Etzkowitz, H and Leydesdorff (1999). The future location of research and technology transfer. *Journal of Technology Transfer* 24, 111-23.

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, S, Schwartzmann, P. S. and M. Trow (1994). *The new production of knowledge – the dynamics of science and research in contemporary societies*. Sage, London.

Hsu, J (2010). Towards a late-industrial district. The Construction of learning networks in Hsinchu-Taipei Corridor, Taiwan. In *East Asia: A Critical Geography Perspective*, WS Tang and F Mizuoka (eds.)

Jayaraman, R. and Besley, T. (2010). *Institutional Microeconomics of Development*. CESinfo Seminar Series.

Ketikidis, P., Solomon, A, Siavalas, F. and Bota, E. (2016). Quintuple Helix as a pillar for responsible entrepreneurship. In: *Proceedings of the 9th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development: Responsible Entrepreneurship Vision, Development and Ethics*. 23-24 June, 2016, Bucharest, Romania.

Leydesdorff, L. (2005). The triple helix model and the study of knowledge-based innovation systems. *International Journal of Contemporary Sociology* 42.1, 1-16.

Rodriguez, C. and Melo, A. I. (2013). The Triple Helix Model as Inspiration for Local Development Policies: An Experience-Based Perspective. *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 37.5, 1675-1687.

Vlaadi, B. (2016). Triple Helix principles and cultural barriers in a post-transition business environment. *Proceedings of the 9th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development: Responsible Entrepreneurship Vision, Development and Ethics*. 23-24 June, 2016, Bucharest, Romania.

Wang, J., & World Scientific, (. (Firm). (2014). *Institutional Change And The Development Of Industrial Clusters In China: Case Studies From The Textile And Clothing Industry*. Singapore: World Scientific.

Wang, J., & World Scientific, (. (Firm). (2014). *Institutional Change And The Development Of Industrial Clusters In China: Case Studies From The Textile And Clothing Industry*. Singapore: World Scientific.

Assoc. Prof. Julia Dobрева, PhD
Finance Department
VUZF University
1, Gusla str.
1618 Sofia
e-mail: jdobрева@vuzf.bg